

Revista Divulgación Científica
Universidad Territorial Deltaica Francisco Tamayo
Nº 2, Enero - Julio, 2020
Depósito legal: DA2019000004
<https://redici-utdft.webnode.es/>

LA GESTIÓN ESCOLAR PARA LA EFICACIA EN LAS ESCUELAS RURALES DEL ESTADO DELTA AMACURO, VENEZUELA

Ángel Dellán

Ministerio del Poder Popular para la Educación
Tucupita, Delta Amacuro
angeldellangerdez@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-6815-2161>

Recepción: 24- 09 -2019 y Aprobación: 13 - 11 -2019

Resumen

Las formas de concebir y ejercer la gestión escolar tienen que ver con las funciones que cumple la institución educativa en la sociedad y en el mercado de trabajo y las posiciones que se adopten sobre la validez del conocimiento que se transmite. En tal sentido, podemos destacar, que la gestión escolar juega un papel fundamental en las actividades que se llevan a cabo en las instituciones escolares. El presente artículo tiene como propósito: interpretar los fundamentos teóricos que sustentan la gestión escolar para la eficacia educativa en la escuela rural. Al término se concluye, que la educación rural debe tener una mejor manera de interpretar las distintas necesidades de la escuela rural, vinculada con una formación permanente del personal encargado de ejercer el rol de docente y hacer un seguimiento por parte de los entes encargados de las políticas educativas.

Palabras claves: gestión escolar; eficacia educativa; escuela rural

Abstract

The ways of conceiving and exercising school management have to do with the functions that the educational institution fulfills in society and in the labor market and the positions that are adopted on the validity of the knowledge that is transmitted. In this regard, we can emphasize that school management plays a fundamental role in the activities carried out in school institutions. The purpose of this article is to interpret the theoretical foundations that underpin school management for educational effectiveness in rural schools. At the end, it is concluded that rural education must have a better way of interpreting the different needs of the rural school, linked to a permanent training of the personnel in charge of exercising the role of teacher and following up on the part of the entities in charge of the policies educational.

Key words: school management; educational effectiveness; rural school

Introducción

Teniendo en cuenta que la acción docente, durante mucho tiempo, en las escuelas rurales del estado Delta Amacuro, como en casi la totalidad de las escuelas rurales del país, es dirigida por uno o dos docentes, y, que son los mismos que van atender la matrícula de alumnos del nivel de educación primaria. Sucede pues, que los docentes nombrados para dirigir los procesos educativos en muchos de los casos no conocen las comunidades en las cuales son enviados a laborar.

De hecho, los docentes no conocen ni tienen idea de la ubicación geográfica de la comunidad y mucho menos de la escuela. Ejemplo: las zonas rurales del estado Delta Amacuro, son muy complejas por muchas razones, pero particularmente para acceder a las comunidades. Existen comunidades ubicadas en las zonas fluviales alejadas, que solo tienen acceso por los ríos y caños del Delta. Pero con estas limitantes de por medio, un gran porcentaje acepta ir a prestar sus servicios como docente, quizás, por la misma necesidad de tener un trabajo, que pueda garantizar el cubrir sus necesidades económicas, aun sea en una mínima parte.

En todo caso, es evidente que el docente asignado ejecutará un trabajo de manera poco proactiva, lo que lleva a obtener resultados de una gestión escolar en las escuelas de balance no favorable para el proceso educativo en el estado, siendo que la gestión escolar en el proceso educativo es una función primordial que debe ejecutar primordialmente el docente en el aula.

La Gestión Escolar

Las formas de concebir y ejercer la gestión escolar tienen que ver con las funciones que cumple la institución educativa en la sociedad y en el mercado de trabajo y las posiciones que se adopten sobre la validez del conocimiento que se transmite. En tal sentido, se puede destacar, que la gestión escolar juega un papel fundamental en las actividades que se llevan a cabo en las instituciones escolares.

Atendiendo estas consideraciones, se puede señalar que el encargado de dirigir y gerenciar es un sujeto con cualidades profesionales, políticas y sociales que va a tener aciertos y desaciertos, por lo que es necesario que el gerente organice un equipo de trabajo, que de tal manera le permita desarrollar una gestión eficaz, consiguiendo ejecutar las funciones básicas que constituyen la gerencia educativa, como son las de planificar, organizar, dirigir y tener el control de sus quehaceres que son propias para dirigir una institución educativa.

Así mismo, manteniendo presente el principio que la administración educacional guarda relación intrínseca con la gerencia educativa por las acciones que llevan a cabo. En ambas se requiere una organización para poner en práctica y trazar métodos innovadores, que permitan motivar al personal durante para la ejecución de las gestiones administrativas y educativas.

Tomando en cuenta que la gerencia educativa tiene su origen en la gerencia empresarial, no obstante en las últimas décadas del siglo XXI y en la segunda década del siglo XXI, se comienza a desarrollar la denominada gerencia académica en los centros educativos, teniendo como reto la forma de procesar una comunicación efectiva al surgimiento de interrogantes dirigida a los principios, medios y finalidad de los procesos educativos. Cabe destacar, que a través de los últimos años los fundamentos que sustentan los conceptos, acciones organizacionales y gerenciales han tenido profundas transformaciones que demandan del continuo estudio y formación de los gerentes educativos, donde se expongan acciones acordes a las necesidades del sistema educativo, de las políticas educativas y de las instituciones educativas y sus prácticas llevadas a cabo por el gerente educativo.

Con referencia a la gestión, como término utilizado desde un punto de vista pedagógico cuando se le anexa la terminología *escolar*, así que los cimientos de la gestión escolar

desde la administración escolar para el cual, debemos reflexionar ya que la gestión desde sus inicios, es empleada como termino de utilidad social con responsabilidad económica, por tal motivo Quintana (2018), en el artículo publicado por la Revista de la Universidad de La Sabana, titulado: *Calidad educativa y gestión escolar*, señala que,

el panorama de penuria, crisis económica y crisis social, a causa de dos guerras mundiales a principios del siglo XX, despierta la necesidad de encontrar una salida que ponga fin al dolor y la injusticia. Esta situación encontró eco en las promesas de abundancia, progreso y equidad que ofrecía la industria manufacturera, la cual se fortalecía y crecía gracias a la búsqueda de métodos y técnicas de la naciente administración. Esta se centró inicialmente en la mejora de la productividad, abanderando los principios de eficiencia y eficacia, como el camino para el progreso de la sociedad y del individuo. (párr. 14)

Lo expresado por el autor citado anteriormente, permite dilucidar en parte, la génesis del término de gestión, ya que el mismo es tomado desde el inicio de la administración, la cual después de la Segunda Guerra Mundial estuvo de realce en el avance de las empresas e industrias que les interesaba la productividad con eficiencia.

Dentro de este orden de ideas, ahora en el presente, el personal asignado para ir a cumplir con la misión de orientar y desarrollar el proceso de enseñanza en la población niños y niñas de las diferentes comunidades de las zonas rurales del Delta Amacuro, tiene una gran responsabilidad de mejorar a través de sus esfuerzos la gestión escolar que ha estado en situación crítica.

Si bien es cierto que a través de la búsqueda o indagación en lo referido episteme que conceptualice la gestión escolar; se puede señalar que Casassus (2000), en la versión preliminar del documento titulado; *Problemas de la gestión educativa en América Latina: o la tensión entre los paradigmas de tipo A y de tipo B*; expone que;

La gestión educativa data de los años sesenta en Estados Unidos, de los años setenta en el Reino Unido y de los años ochenta en América Latina. Es por lo tanto, una disciplina de desarrollo muy reciente. Por ello, tiene un bajo nivel de especificidad y de estructuración. Por estar en un proceso de búsqueda de identidad y ser aún una disciplina en gestación, constituye un caso interesante de relación entre teoría y práctica.

La gestión educativa busca aplicar los principios generales de la gestión al campo específico de la educación. El objeto de la disciplina, es el estudio de la organización del trabajo en el campo de la educación. Por lo tanto, está determinada por el desarrollo de las teorías generales de la gestión y los de la educación.

Pero no se trata de una disciplina teórica. Su contenido disciplinario está determinado tanto por los contenidos de la gestión como por la cotidianidad de su práctica. La gestión educativa se constituye por la puesta en práctica de los principios generales de la gestión y de la educación. En este sentido es una disciplina aplicada, es un campo de acción.

En el período actual, la práctica está altamente influenciada por el discurso de la política educativa y por cierto, por los esfuerzos desplegados en la ejecución de las políticas educativas. (p. 2)

A partir de las expresiones del autor Casassus, se puede hacer referencia que la gestión educativa es una terminología que comienza a utilizarse a mediados del siglo XX, pero es para la década de los ochenta que se esgrime en los países de Latinoamérica. Desde su génesis fue tratada como una disciplina del conocimiento, pero cabe resaltar que lo que busca es integrarse con la educación, donde resaltarán las diferentes funciones que se deben ejecutar en la gestión escolar.

Teniendo como referencia la escuela rural, donde el docente que cumple el rol del líder educativo de la escuela debe desempeñar sus funciones de docente del grupo de discentes a los cuales les orienta con todas sus limitaciones sobre algunos contenidos, debe cumplir funciones administrativas inherentes al personal directivo si en tal caso existiera, debido a que también tiene, en el marco de sus responsabilidades, que hacer la entrega de recaudos a las sedes de la Zona Educativa, a través de la coordinación de distrito escolar o a la del distrito escolar a la cual está adscrita la escuela, que en la mayoría de los casos ejecuta trabajos como agente de apoyo administrativo.

Rodríguez (2000), en su artículo publicado por la Revista Educere titulado: *Gestión escolar y calidad de la enseñanza*, expresa, que la gestión escolar es una “estructura organizativa y relaciones entre las personas que desempeñan las funciones, cantidad de personal directivo, docente y de servicios. Relaciones de coordinación y subordinación, procedimientos de comunicación” (p.42), peculiaridades de gestión escolar que ocurren en el Delta de idéntica manera.

Sin duda al seguir hurgando en el amplio campo de la episteme del saber involucrado, podemos señalar la importancia del estudio de la gestión escolar, pues dentro del contexto educativo es de mucha relevancia y percibido de tal forma, que bien vale la pena compartir lo expresado por Oplatka (2019) en el artículo publicado por *la Revista Electrónica de Educação*, Titulado: *El surgimiento de la gestión educativa como campo de estudio en América Latina*, en el mismo se señala, que la gestión educativa como ámbito de estudio surgió;

en los Estados Unidos, lo que a su vez dio origen a un campo de estudio cuyas conjeturas básicas están profundamente enraizadas en la cultura y sociedad occidentales. Considerando su contexto de origen, sus antecedentes históricos y la expansión del ámbito de la gestión educativa a otros países durante las cuatro últimas décadas me han llevado a plantear varias reflexiones como fundamento de este artículo. ¿Puede el ámbito de la gestión educativa aplicarse al contexto latinoamericano si sus raíces intelectuales se encuentran en los Estados Unidos y en Europa occidental? ¿Podemos integrar los principios de la moderna gestión educativa a sistemas organizacionales fuera de la esfera del mundo anglófono? Y así sucesivamente. En otras palabras, esta temática y otras relacionadas nos llevan a abordar la dicotomía tradición-modernidad, occidente-oriente y países desarrollados-países en desarrollo. El desafío consiste por tanto, en establecer si hay cabida para un campo de estudio de la gestión educativa característico y propio de América Latina. (p. 187)

Es de importancia señalar que lo expresado por el autor Oplatka, es asumir un reto ya que

por mucho tiempo a nivel de Latinoamérica lo que se ha venido es reproduciendo, concepciones, teorías y definiciones de países, como el caso que aborda el autor con respecto a los estudios para los nacidos en el norte de las Américas que son los (anglo-americano). Evidentemente, el desafío para los docentes en la educación rural en el estado delta Amacuro, como en cualquiera de los estados que cuentan con instituciones educativas, en zonas rurales con difícil acceso, se les hace cuesta arriba cumplir con todas las funciones inherentes al trabajo escolar durante su vida docente o permanencia en las comunidades rurales a las cuales ejecuta su labor.

La Eficacia Educativa

Si bien es cierto que existen problemas sociales, económicos y educativos en el país, la eficiencia educativa debe partir desde los órganos centralizados y descentralizados del sistema educativo; es por eso que se debe tener presente una valoración previa del personal encargado de asignar los cargos de docentes de aulas para las comunidades y que a los mismos no se les hace una formación docente previa, que le sirva al docente asignado obtener algo de conocimiento sobre que va iniciar sus funciones en la escuela rural a la cual va a ejecutar.

Sobre el asunto, podemos señalar la preocupación planteada Murillo, (2003) citado por DukHomad y Narvarte (2008) en artículo publicado por la revista REICE, titulado: *Evaluar la calidad de la respuesta de la escuela a la diversidad de necesidades educativas de los estudiantes* donde expone que, “el movimiento de eficacia escolar pretende indagar en las causas que hacen que unas escuelas tengan mejores resultados que otras, poniendo énfasis en el estudio de los elementos que contribuyen a que los centros alcancen sus objetivos...” (párr. 37), siendo que esto es vital para alcanzar los logros para una gestión escolar eficiente. No obstante, la formación que inician los docentes en las escuelas rurales, les va permitir, por otra parte, tener una mejor comprensión de los aspectos a ejecutar para ir logrando una eficacia educativa y así lograr las metas u objetivos en la escuela.

Entonces, resulta oportuno resaltar algunas indicaciones de Ropa (2014), que en el artículo presentado en la Revista Horizonte de la Ciencia, titulado: *Administración de la calidad en los servicios educativos*; muestra que la calidad de los servicios educativos se “puede gestionar a base de la filosofía de calidad total cuyos principios fundamentales son: organización basada en el cliente, liderazgo, enfoque de procesos, involucramiento de la gente, mejoramiento continuo, enfoque objetivo en la toma de decisiones” (p.1).

Por su parte, Cuellar (2016), en su tesis doctoral titulada: *Factores de eficacia escolar asociados al aprendizaje de alumnos del sistema de telesecundaria en México*; expone que el concepto de eficacia por sí solo “está asociado con el logro de objetivos. En el caso de la educación, se refiere a alcanzar los propósitos para los cuales se han diseñado los programas o intervenciones educativas, que suele ser el aprendizaje de los estudiantes” (p. 55).

En ese mismo sentido, Holz (2016), en su artículo presentado en la Revista del Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, titulado: *Conceptos de Calidad de la Educación*, explica que la eficacia y eficiencia son “dos atributos básicos de la educación de calidad para todos, que han de representar las preocupaciones centrales de la acción pública en el terreno de la

educación. [...]. La eficiencia no es un imperativo economicista, sino una obligación derivada del respeto” (p.3).

En síntesis, cabría decir con García y otros (2018) que; “conjuntar calidad educativa y procesos de gestión, que tributen al mejoramiento del ser humano y de la sociedad, requiere atar fuertemente los pilares de la educación a la vida de los administradores, docentes, padres de familia y los respectivos estudiantes” (p. 215). Por lo tanto, es imposible ser más claros con la realidad que se presenta en las zonas rurales del estado Delta Amacuro.

Escuela Rural

Sobre las bases de las ideas expuestas en los apartes anteriores, puede señalarse que las zonas rurales, ubicadas en cualquiera de las vías (terrestres o fluviales), después del boom petrolero en Venezuela, fueron abandonadas y descuidadas, trayendo problemas de infraestructura para las escuelas y escasos de docentes, consiguiéndose hasta personas que sin ser bachiller eran los que instruían en los conocimientos básicos a la población de niños que existían en esas comunidades; sin embargo, los padres que tenían los recursos y podían trasladar a sus representados a los centros urbanos para que estudiaran, eran los que aprovechaban de mejor manera la formación.

Por consiguiente, puede destacarse la necesidad que exista una adaptación de la educación rural al momento de los avances que están ocurriendo en la sociedad. Sánchez (2009), por ejemplo, expone que;

En el marco de las reformas educativas en el mundo y en Venezuela, para las décadas de los ochenta y noventa los cambios en la Educación Rural también se hicieron presentes. Por consiguiente, se propuso la búsqueda de una educación cónsona con nuevas tendencias donde se resalta la relación sociedad – educación y a su vez, que estuviese ajustada a las realidades inmediatas que permitiesen la formación del individuo y desde allí, sembrar las bases para propiciar una participación activa en el medio social. (p. 140)

Cabe señalar que lo referido por el autor se puede inferir que con las reformas educativas de los países se debía reformar la educación rural, donde se busque una educación que lleve una relación con los diferentes avances con los nuevos paradigmas donde se involucre la escuela y la sociedad.

Para el caso de Venezuela, con la creación de las escuelas rurales surgen los Núcleos Escolares Rurales (NER), constituidas por varias dimensiones; donde resalta la dimensión administrativa, que según Camperos (2016), “se activa mediante la organización del talento humano, financiero, y material con los que cuenta los directores de los NER, de esta manera se otorga el apoyo a las escuelas que atiende. Incluye además, la aplicación de normas y reglamentos...” (p.5).

Por otra parte, también puede resaltarse que en muchas investigaciones relacionan la educación rural con la educación campesina, pudiéndose considerar que su posición es solo para campesinos, como una educación diferente que la que se imparte en los centros urbanos, lo que a simple vista indica que están errados, ya que existe un solo sistema

educativo para el país y un solo currículo. Sucede pues, que si son situaciones diferentes.

En tal sentido, se ha querido relacionar la política con el trabajo educativo, podemos señalar que en la actualidad se tiene una visión equivocada de términos políticas partidistas, con políticas educativas. Los actores de la educación actual utilizan la política partidista en la educación rural para sus logros personales, sin embargo debieran poner en práctica, la política educativa relacionada con la acción educativa hacia las escuelas rurales; donde los gestores educativos pongan en práctica sus conocimientos de las diferentes teorías que vayan a mejorar la gestión educativa.

En sí mismas, las zonas rurales en el Delta Amacuro, eran y son muy complejas por muchas razones, particularmente para acceder a esas comunidades. Puede señalarse, por ejemplo; existen comunidades que tienen una sola entrada que es la misma salida, al igual, las que están ubicadas en las zonas fluviales, solo tienen comunicación por el río y los caños del Delta.

Conclusiones

Es de suma importancia que las políticas educativas que se aplican hacia las comunidades rurales del estado Delta Amacuro, sean efectivas y así se permita planificar, elaborar y ejecutar estrategias que den respuestas a las diferentes necesidades, escolares que han estado presentes por mucho tiempo en las comunidades rurales y fluviales donde se acrecientan mucho más.

Por otra parte, no debe existir en las escuelas rurales deficiencia de docentes y que estos deban atender todo el proceso educativo, en tal sentido es necesario mantener una formación de personal para ejerzan las acciones directivas y otros cumplan función docente, si es que se quiere tener una escuela rural eficaz y que cumpla con la gestión escolar, en beneficio de las comunidades y de sus niños.

Cabe resaltar, que existe una petición que por mucho tiempo se ha esbozado para que en las comunidades indígenas y rurales, exista un programa para formar docentes de las mismas comunidades; ya que esto resolvería el problema de enviar docentes que no conocen las comunidades y sin una preparación docente, de tal manera, que en cada escuela exista un equipo o cuerpo de docente para que atiendan de manera holgazaneada.

Otra situación, que se debe resolver con la asignación de supervisores de escuelas rurales, no van a las comunidades mucho menos van a las escuelas, entonces ¿Cómo cumplen los docentes de esas escuelas?. Así no se tendrá una gestión escolar eficaz de las escuelas rurales.

Referencias

- Camperos, Carmen. (2016). *Competencias profesionales en la gestión educativa de los núcleos escolares rurales del estado Táchira*, Aibi *Revistade investigación, administración e ingeniería*, vol. 4, no. 2, pp. 53-59 Disponible en; <https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/> [Consultado; 2019-09-12]
- Casassus, J. (2000). *Problemas de la gestión educativa en América Latina* - Unesco. Disponible

- http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0001%5CFile%5Ccasassus_problemas.pdf
[Consultado; 2019-09-12]
- Cuellar, Karla. (2015). *Factores de eficacia escolar asociados al aprendizaje de alumnos del sistema de Telesecundaria en México*; Universidad Complutense de Madrid-España; Disponible en:
<https://eprints.ucm.es/40505/1/T38139.pdf> [consultado; 2019-09-12]
- DukHomad, C. y Narvarte, L (2008) *Evaluar la calidad de la respuesta de la escuela a la diversidad de necesidades educativas de los estudiantes*. REICE. *Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación*, vol. 6, núm. 2, Disponible en: <http://www.redalyc.org/pdf/551/55160211.pdf> pdf [consultado; 2019]
- García C, Fernando y Otros (2018). Gestión escolar y calidad educativa; *Revista Cubana Educación Superior*. 2018. 2. 206-216 disponible en:
<http://scielo.sld.cu/pdf/rces/v37n2/rces16218.pdf>- Consultado [2019-09-13]
- Holz, Mauricio. (2016). *Conceptos de Calidad de la Educación*. Revista de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Asesoría Técnica Parlamentaria. Disponible en
https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/23430/1/BCN%20Concept%20de%20calidad%20de%20educaci%C3%B3n_final.pdf - Consultado [2019-09-13]
- Núñez Jesús (s/f) *Disonancias epistemológicas en la educación rural venezolana*. Revista Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681-5653). Disponible en; <https://rieoei.org>
- Oplatka, Izhar. (2019). *El surgimiento de la gestión educativa como campo de estudio en América Latina*. *Revista Electrónica de Educação*, v. 13, n. 1, p. 196-210, Disponible en; <http://dx.doi.org/10.14244/198271993072> [Consultado; 2019-09-12]
- Quintana, Yeny E. (2018). *Calidad educativa y gestión escolar*. Revista de la Universidad de La Sabana. Universidad Industrial de Santander, Colombia Disponible en:
<https://educacionyeducadores.unisabana.edu.co/index.php/eye/article/view/>
[Consultado; 2019-09-12]
- Rodríguez, Nacarid. (2000). *Gestión escolar y calidad de la enseñanza*. Revista Educere; vol. 4, núm. 10, julio-septiembre, 2000, pp. 39-46. Universidad de los Andes-Mérida, Venezuela. Disponible en; <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35641006>
[Consultado; 2019-09-12]
- Ropa, Brígido. (2014). *Administración de la calidad en los servicios educativos*. Artículo presentado en; *La Revista, Horizonte de la Ciencia* 4 (6), julio 2014. FE-UNCP/ISSN 2304 – 4330. Disponible en:
[Dialnet-AdministracionDeLaCalidadEnLosServiciosEducativos-.pdf](http://dialnet-administraciondecalidadenlos servicios educativos-.pdf)
[Consultado; 2019-09-12]
- Sánchez, Luis. (2009). *Fundamentos de la Educación Rural venezolana y del área de atención de dificultades de aprendizaje. En el marco de la acción pedagógica integral*. Revista de Investigación N° 68. Vol. 33 Septiembre- Diciembre 2009, Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Instituto Pedagógico de Caracas. Caracas- Venezuela. Disponible en:
[Dialnet-FundamentosDeLaEducacionRuralVenezolanaYDelAreaDeA-3221714%20\(1\).pdf](http://dialnet-fundamentosde la educacion rural venezolana y del area de a-3221714%20(1).pdf) [Consultado; 2019-09-12]

Síntesis Curricular.

Dellán G, Ángel R. Profesor en Biología, Magister en Educación, cursando actualmente doctorado en Ciencias de la Educación; Director de educación Media General, jubilado del Ministerio del Poder Popular para la Educación, laborando actualmente como; Docente contratado medio tiempo de la Universidad Territorial Deltaica “Francisco Tamayo”, tiempo de servicio 11 años.
<https://orcid.org/0000-0002-6815-2161>